

ПАРАЛЕЛЬНІ АЛГОРИТМИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ МОДЕЛЮВАННЯ РЕЗИЛЬЄНТНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ

У сучасних умовах терористичних і воєнних загроз особливо важливим стає пошук ефективних підходів до оптимізації структури генеруючих потужностей енергетичних систем. Атаки на енергетичну інфраструктуру призводять до перебоїв в електропостачанні, що негативно позначається на національній безпеці, економічній стабільності та добробуті суспільства. Одним із можливих рішень є використання розподілених відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та систем накопичення енергії, що здатне підвищити резильєнтність енергосистем.

Задачі оптимізації, пов'язані з плануванням генеруючих потужностей, зазвичай формулюються як задачі змішаного цілочисельного лінійного програмування (MILP). Вони характеризуються великою розмірністю і потребують значних обчислювальних ресурсів, оскільки врахування непередбачуваності та некерованості ВДЕ суттєво ускладнює моделювання енергосистем [1]. Для ефективного розв'язання таких задач необхідно розробляти та впроваджувати паралельні алгоритми, що робить вкрай актуальними дослідження у сфері паралельної оптимізації.

Одним із підходів до розв'язання задач MILP великої розмірності є метод декомпозиції [2]. Завдяки особливостям задачі оптимізації структури генеруючих потужностей, її можливо розділити на підзадачу першого рівня, яка визначає кількість генеруючих блоків і враховує вартість їх встановлення, та множину підзадач другого рівня, які моделюють технологічні умови навантаження блоків і операційні витрати. При цьому:

- кількість генеруючих блоків задається змінними в підзадачі першого рівня та параметрами в підзадачах другого рівня;
- значення цільової функції підзадачі першого рівня для певної кількості генеруючих блоків залежить від значень цільових функцій підзадач другого рівня і є оптимальним значенням усієї задачі оптимізації для цієї кількості блоків;
- підзадача першого рівня має опуклу область допустимих значень змінних, та її цільова функція є опуклою;
- підзадачі другого рівня є задачами MILP.

Виходячи з вищенаведеного, ми пропонуємо розв'язувати підзадачу першого рівня за допомогою алгоритмів, що не потребують обчислення похідної від цільової функції [3]. Їх ще називають алгоритмами «чорної скриньки», бо вони вимагають не математичного формулювання цільової функції, а лише можливості обчислити її значення у будь-якій точці. До них належать метаевристичні алгоритми, що використовують випадковість для

пошуку рішення [4]. Багато з таких алгоритмів, зокрема ті, що засновані на популяції, можуть обчислювати значення цільової функції одночасно у багатьох точках, що сприяє паралелізації обчислень. Таким є, наприклад, алгоритм еволюційних центрів [5].

Під час обчислення значення цільової функції у певній точці необхідно обчислити значення цільової функції кожної з підзадач другого рівня. Оскільки ці підзадачі не залежать одна від одної, їх можливо розв'язувати одночасно за допомогою будь-яких доступних солверів MILP, наприклад, солвера SCIP [6].

Запропонований нами паралельний алгоритм показано на рисунку 1. Він поєднує алгоритм «чорної скриньки» та солвер MILP. Цей гібридний алгоритм здатен досягати високого рівня паралелізації обчислень завдяки як одночасному розв'язуванню підзадач другого рівня, так і здатності багатьох алгоритмів «чорної скриньки» одночасно виконувати кілька обчислень значень цільової функції.

Рисунок 1 – Гібридний паралельний алгоритм

Таким чином, на сьогодні є надзвичайно актуальним підвищення резильєнтності енергетичних систем, яке можливо досягти завдяки розподіленому розміщенню ВДЕ. Щоб моделювати енергосистему зі значною часткою ВДЕ, необхідно ефективно використовувати паралельні обчислювальні ресурси. Ми запропонували узагальнений алгоритм оптимізації структури генеруючих потужностей, що має високий рівень паралелізації обчислень. Метою подальших досліджень буде оцінювання ефективності цього алгоритму в середовищах із розподіленою оперативною пам'яттю, таких, як комп'ютерні кластери.

Наукові дослідження виконані за проектом, який фінансується МОН в рамках міжнародного наукового білатерального співробітництва відповідно до програми спільних українсько-німецьких науково-дослідних проектів для реалізації у 2024-2025 рр. Державний реєстраційний номер: 0124U002691.

1. Hong, Y. -Y., & Apolinario, G. F. D. (2021). Uncertainty in unit commitment in power systems: A review of models, methods, and applications. *Energies*, 14(20), 6658. <https://doi.org/10.3390/en14206658>
2. Rahmaniani, R., Crainic, T. G., Gendreau, M., & Rei, W. (2017). The Benders decomposition algorithm: A literature review. *European Journal of Operational Research*, 259(3), 801-817. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.12.005>
3. Метод прямого пошуку. (2023, 16 травня). *Вікіпедія*. https://uk.wikipedia.org/wiki/Метод_прямого_пошуку
4. Метаевристика. (2023, 3 вересня). *Вікіпедія*. <https://uk.wikipedia.org/wiki/Метаевристика>
5. Mejía-de-Dios, J.-A., & Mezura-Montes, E. (2019). A new evolutionary optimization method based on center of mass. In K. Deep, M. Jain, & S. Salhi (Eds.), *Decision Science in Action* (pp. 65–74). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-0860-4_6
6. Bolusani, S., Besançon, M., Bestuzheva, K., Chmiela, A., Dionísio, J., Donkiewicz, T., van Doornmalen, J., Eifler, L., Ghannam, M., Gleixner, A., Graczyk, C., Halbig, K., Hedtke, I., Hoen, A., Hojny, C., van der Hulst, R., Kamp, D., Koch, T., Kofler, K., ... Xu, L. (2024). *The SCIP optimization suite 9.0*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2402.17702>